

JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI

Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Iqtisod o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Hozirgi Jizzax viloyati qadimdan Buyuk ipak yo'lida joylashganligi bu xududda savdo madaniyatining tez rivojlanishiga ta'sir etdi. Ilk o'rta asrlarda jahon bozorida Jizzaxda jun va teridan tayyorlangan mahsulotlarga talab katta bo'lgan. 8—9-asrlarda kulollik, zargarlik, aravazoslik kabi mahallalarining mavjudligi milliy hunarmandchilikning o'sha davrlarda rivojlanganligidan darak beradi.

Kalit so'zi: Savdo, iqtisodiyot, o'sish

Viloyatdagi ishlab chiqarish sanoat tarmoqlarini hududiy jihatdan Jizzax, G'alla-orol, Dashtobod, Do'stlik shaharlaridagi sanoat tarmoqlariga ajratish mumkin. Bular foydali qazilmalarni qazib chiqarish, paxtachilik va irrigatsiya bilan bog'liq bo'lgan tarmoqlar, paxtani qayta ishlash, elektrotexnika sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish, kimyo, yengil sanoat (ip yigiruv, paypoq to'qish, ustki trikotaj fabrikalari), oziq-ovqat sanoatidir. Viloyatda qurilish materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari, xalq iste'moli mollari ishlab chiqaruvchi korxonalarining salmog'i sezilarli. Shulardan Dashtobod qurilish materiallari, Zomin oniks, Baxmal marmar, g'isht zavodlari, Dashtobod, Do'stlik un kombinatlari, Jizzax mebel fabrikasi ishlab turibdi. Jizzax viloyatida konchilik tarmog'i ham rivojlangan. Marjon buloq oltin koni, Qo'ytoshdagi ohak, vollastonit, volfram, Ko'tarmada ohak, Uchquloqda qo'rg'oshin konlari faoliyat ko'rsatmoqda. 1991 — 2001-yillar davomida Jizzax viloyatida jahon andozasi darajasidagi mahsulotlar ishlab chiqaruvchi zamonaviy qo'shma korxonalar tashkil qilindi. Viloyatda qo'shma,

kichik va xususiy korxonalar mavjud. Qo‘shma korxonalarda ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotining salmog‘i tobora ortib bormoqda. „Jibri“ (O‘zbekiston — Buyuk Britaniya) qo‘shma korxonasi-yiliga 50 ming t chigitni qayta ishlab o‘simlik yog‘i ishlab chiqaradi, „Kumush tola“ (O‘zbekiston—Tojikiston) qo‘shma korxonasi-yiliga 80 t dan ziyod ipak tolasini tayyorlaydi, „Paxta interneynshnl“ (O‘zbekiston—Suriya) qo‘shma korxonasi-yiliga 10 ming t lintdan selluloza ishlab chiqarish quvvatiga ega, „Baxmalsharob“ (O‘zbekiston—Polsha) qo‘shma korxonasida mineral suvi qadoqlanadi. Shuningdek, paxta tolasidan eshilgan ip tayyorlovchi „Irtartekstil“ (O‘zbekiston—Pokiston), yog‘- moy va sovun ishlab chiqaruvchi „Madina“ (O‘zbekiston—Xitoy), „Jizzax—Telekom“ (O‘zbekiston — Indoneziya), Qo‘ytosh shaharchasida „Vollastonit“ ishlab chiqarish sexi (O‘zbekiston—Rossiya), sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi „Vostok LTD“, „Belogorsk“ qo‘shma korxonalarining hissasi sezilarlidir.-yiliga 1 mln. dona akkumulyator tayyorlovchi „O‘zeksayd“ qo‘shma korxonasi faoliyat ko‘rsatadi (2002). „Zilolateks“ aksiyadorlik jamiyatida 250 t nitron matosi ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Qishloq xo‘jaligi[tahrir]

Viloyat qishloq xo‘jaligining asosiy tarmog‘i — paxtachilik. Paxta ekini maydoni viloyatdagi sug‘oriladigan yer maydonining asosiy qismi (110 ming ga)ni tashkil etadi. Viloyatning 12 tumanidan 10 tasida paxta ekiladi. 1994-yildan Jizzax viloyatida g‘alla ekiladigan maydon keskin oshirildi. 2000-yilda 317,7 ming t g‘alla tayyorlandi. G‘allachilikni rivojlantirish uchun tabiiy sharoitlar va boshqalar imkoniyatlar mavjud, Viloyat qishloq xo‘jaligida pillachilik ham salmoqli o‘rin tutadi. Joylarda-yiliga 440—480 t pilla yetishtirish imkonini beradigan tabiiy resurslar yaratildi.

Qishloq xo‘jaligida kartoshka, poliz, sabzavot, uzum, ho‘l meva yetishtirish bilan ham shug‘ullaniladi. Bir-yilda 25—30 ming t kartoshka yetishtiriladi. Poliz va sabzavotdan-yiliga o‘rtacha 70 ming t dan hosil olinadi.

Jizzax viloyatida 9,4 ming ga dan ortiq, maydon mevali bog‘ (olma, behi, shaftoli, o‘rik, olcha, gilos, anor), 7,9 ming ga tokzor, 2,4 ming ga tutzor, 410 ga ko‘chatzor. 78,7 ming ga yer qo‘riqxonaga aylantirilgan.

Qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar 1241,4 ming ga, shu jumladan haydaladigan yerlar 478,5 ming ga, shundan sug‘oriladigan yerlar 266 ming ga, lalmi yerlar 212,5 ming ga, yaylovlar 850 ming ga, pichanzorlar 12,5 ming ga, ko‘p-yillik daraxtzorlar 21,5 ming ga.

Don ekinlari 212 ming ga, paxta ekiladigan maydon 110,8 ming ga, sabzavotpoliz ekinlari 10 ming ga, ozuqa ekinlari 12,5 ming ga, 165 ming ga o‘rmonzor bor.

Jizzax viloyatida jamoa, davlat, shirkat va fermer xo‘jaliklari mavjud. Fermer xo‘jaliklarining salmog‘i ortib bormoqda. Viloyat qishloq xo‘jaligida chorvachilik aloxida o‘rin tutadi. Barcha xo‘jaliklarda 280 mingdan ziyod qoramol, 800 mingdan ko‘proq qo‘y va echki, qariyb 15 ming ot, 410 mingga yaqin parranda boqiladi .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Jizzax viloyatining statistik axborotnomasi. Jizzax, 2012
2. Vaxobov X., Alimqulov N.R. Jizzax viloyatining landshaft-ekologik sharoitini rayonlashtirish muammosi. (Tabiiy va iqtisodiy geografik rayonlashtirishning dolzarb muammolari. II.-amal. konf.). T., 2004.,